

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РАҲБАРЛАРИНИНГ ПСИХОЛОГИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРАТИНИ ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА АСОСЛАШ.

Шокиров Обидхон Сабитхонович

Аннотация Мақола мавзуси, раҳбарларда психологик компетентликни ривожлантиришда ОТМ раҳбарларни психологик компетентлик ҳудудига доир маълумотлар келтирилган бўлиб, уларнинг психологик ҳолатини аниқлашда йўналишлар ойдинлаштириб берилган. ОТМлари раҳбар ходимларнинг психологик компетентлигини ривожлантириш заруратини замонавий шароитга асослаштириб берилган.

Калим сўзлар: *психологик компетентлик, оптималлаштириш механизмлари, глобал ўзгаришлар, илмий тадқиқотлар, бошқарув компетентлик, коммуникатив компетентлик, раҳбар шахси, субъектлар, замонавий шароит, комплекс модель.*

Abstract. The article presents data on the development of psychological competence in children with developmental disabilities, and data on the development of their psychological competence in children with developmental disabilities. The need to develop psychological competence in adolescents is conditioned by modern conditions.

Keywords: *psychological competence, optimization mechanisms, global challenges, interpersonal competence, interpersonal competence, communicative competence, personality rationality, subjectivity, closed context, complex model.*

Ўзбекистон Республикаси сиёсий, иқтисодий, хўжалик ва таълим соҳасида янгитдан туб ислохотларни бошдан кечирмоқда. Таълим соҳасидаям, барча йўналишлари қатори, раҳбар ходимларни психологик компетентлигини янаям ривожлантириб юксалтириш устувор вазифага айланмоқда. Дунё мамлакатларида бошқариш тизимини такомиллаштириш, раҳбар ходимларнинг психологик компетентлигини аниқлаш ва уларнинг билим савиясини ошириш ҳамда уларни илмий жиҳатдан такомиллаштириш бўйича доимий равишда тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хозирги даврда профессионаллик ҳамда профессиоалликда психологик компетентлик, деярли барча фанларнинг диққат марказида. Таълимда ва раҳбарларнинг муҳим компоненти – компетентлик бўлиб келмоқда. Психологик компетентлик – ҳар бир шахснинг индивидуал-психологик ва касбий профессионалтизмни аниқловчи бир омил бўлиб, бошқарув соҳасида катта аҳамиятга эга.

Раҳбарларнинг психологик компетентлиги, психологик чидамлиги муаммоси бир неча йиллар давомида муҳокама қилинмоқда ва ўрганилмоқда. Амалиётда жаҳон бошқарув психологияси ва раҳбар ходимларнинг психологик компетентлигига аниқлик киритиш йўсинида тадқиқотлар “раҳбар шахси”, “раҳбарнинг психологик компетентлиги”, “бошқарув компетентлиги”, “касбий компетентлиги”, “коммуникатив компетентлиги”, ижтимоий-психологик

компетентлиги” каби масалалар бўйича таҳлилий изланишлар олиб борилмоқда. Бу йўналишда дойимий равишда тадқиқотлар олиб боришга зарурат борлиги яққол кўриниб турибди. Аммо, Раҳбарларнинг психологик компетентлигини оптималлаштириш механизмларини яратиш муаммоси бўлиб саналиб келинмоқда.

Аммо, дунёда ва hozir жамиятимизнинг ижтимоий-иқтисодий соҳаларида, рўй бераётган глобал ўзгаришлар жараёнида психология фани ўз олдида бошқарувчи субъектлар фаолияти муаммосини, яъни шахснинг касби ва мутахассислигидан қатъи назар, жамиятнинг фаол аъзоси, фаол раҳбари, психологик компетентлик йўналишида эса, мантиқан яхлит дунёқарашга эга бўлган, жамиятда ижтимоий-сиёсий-иқтисодий қиёфасини ва унинг динамик ривожланишини тэхри тушуна билиш ҳамда аниқ баҳолай олиш қобилиятини, яъний унинг психологик компетентлигини ҳам амалий ҳам назарий жихатларини ўрганиш тақозо этилмоқда.

Жамиятда охириги ўнйилларда, ижтимоий-иқтисодий соҳада дойимий равишда рўй бераётган глобал ўзгаришлар, бир даврий босқичдан иккинчи босқичга ўтиш жараёнида турли табиий ўзгаришлар мавжуддир. Шу боис, ижтимоий психология фани назарий фикрлашдан амалийликга ўтишни кўйиб, бошқарув субъектлар муаммосини, яъни шахснинг янги қиёфаси - раҳбар жамиятнинг фаол аъзоси сифатида жорий этилди. Албатта, хар бир раҳбар ходимнинг психологик компетентлигини ривожлантириш, жамият олдида долзарб масалалар қаторида турибди.

Жамиятнинг асосий талаби, хар бир касб ва соҳада – компетентлик бўлади. Профессонал ва психологик компетентлик – бу проффессонал ва психологик доирасидаги фаолият, дойимий равишда кенгаётган билим тизими, касбга бўлган проффессонал ва психологик компетентликнинг фаолиятини ойдинлаштириб, юксак натижаларга эришиш ва ишни аъло даражада бажаришга имкон беради.

Раҳбарларнинг психологик компетенциясини ривожлантириш заруратини замонавий шароитда асослаш, бир неча босқичлардан иборат:

1. Раҳбарларнинг умумий психологик компетенциясини таҳминий аниқлаш.
2. Замонавий шароитни (Ўзбекистон шароитида) атрофлича таҳлил этиш.
3. Раҳбарнинг компетентлиги ҳамда у истиқомат қилаётган шар-шароит ва замон талабларинини ҳисобга олган ҳолда, бунга асос қидириш.

1. Умумий кузатувлар натижасида, Ўзбекистон жамиятида олий таълим муассасалари раҳбарларининг психологик компетентлигини аниқлашда, талабалар орасида сўровномаларни ташкил қилинса, аниқроқ натижаларга эришиш мумкин. Демак, раҳбарларда психологик компетенциясини аниқлаш учун, наинки тестлар, балки талабалар ҳамда олий муассаса ходимларининг ҳам яширин сўровномалари қониқарли натижалар беради.

2. Замонавий тадқиқотчиларнинг, раҳбарларнинг психологик компетентлиги масаласида илмий ишлари таҳлил этилса, жаҳонда глобал ўзгаришлар натижасида бошқарувнинг психологик компетенцияси тез ривожланиб бормоқда ва бу йўналишда амалга ошириладиган долзарб масалаларда, “психологик компетентликни” замон талабларига биноан ҳам амалий ҳам назарий жихатдан

жиддий ишлар олиб бориш керак бўлади. Хозир, жахонда тезкор ривожланиб бораётган ижтимоий-иқтисодий жараёнига асосланиб хулосага келинса, Ўзбекистон шароитида, олий таълим муассасалари раҳбарларининг психологик компетенциясини янаям такомиллаштириш ҳамда изчил таҳлилий ишлар олиб боришни талаб этади.

3. Айрим кўзқарашлар ҳамда фикрларни инобатга олганда, деярли раҳбарларнинг психологик компетентлигини аниқлаш, ўрганиш ва ривожлантириш фактлари қониқарсиз деб топилмоқда. Шунинг учун ҳам бу соҳага эътиборни кучайтириш муҳим омиллардан бўлади.

О.Э.Хайитов “Раҳбарда психологик компетентликни ривожлантиришнинг комплекс модели.” мақоласида, унинг фикрича, - олий таълим муассасалари ўрта бўғин раҳбарлари эга бўлиши керак бўлган компетенциялар стандартларини ишлаб чиқиш ва аниқ белгилаш жуда муҳим ҳисобланади” деган фикри бўйича Педагоглар талабалар билан алоқа ўрнатадиган технологик базанинг иш-фаолиятини таъминлайдиган ҳамда қўл остидагиларни оқилона бошқариши лозим бўлган таълим муассасаси аниқ тасаввур қилиши керак. Бу компетентли ёндашув олий таълим муассасаси бирдамлик ва яхлитлигини яратиб, горизонтал ва вертикал тенглик имижини яратади.

Психологик компетентликни раҳбарларда ривожлантириш муаммоси, ишлатилиб келаётган билимларнинг тез эскириши, дойимий равишда ўзгариб турувчи иқтисоди вазиятлар, янгидан – янги талабларни қўймоқда, шу туфайли, психологик компетентлик ечими қийинлашмоқда. Эндиликда, Ўзбекистон жамияти психологик компетентли раҳбарларга эҳтиёжини тўла – тўқис қондириш муаммоларининг ечими, айнан замонавий шароитдан келиб чиқиб, таълим ҳамда ишлаб-чиқариш соҳаларида, психологик жихатидан компетентли раҳбар ва бошқарувчилар кадрларининг кескин танқислиги яққол кўриниб туради. Бундан келиб чиқиб, таъкидлаш мумкин-ки, раҳбарларнинг психологик компетентлигини ривожлантириш муаммоси, замонавий жамият шароитида талаб қилинган вазифаларнинг асосийларига киради.

А.Д. Карпышев ўзининг “ Психологические компетенции в менеджменте и экономике как фактор междисциплинарной релевантности экономической психологии” номли илмий мақоласида, “айнан экономикапсихологик таркиби лаҳзалари, (яъни психологик компетентлик) улар кўпинча, давлат таълим стандартида моделиштирилмаган бўлади.” Бизда ҳам, таҳминан шундай ҳолатлар мавжуддир.

Психологик компетентлик таълим жараёнларини ва жамоаларни самарали бошқаришдаги аҳамияти, раҳбарлардан дастлабки талаб бўлиб қолиш керак.

Таълим жараёнларини самарали бошқариш учун, педагогнинг психологик компетентлиги муҳим ўрин касб этади. Психологик компетентлик мутахассис томонидан алоҳида билим, малакаларнинг тўлиқ эгалланиши, ҳар бир мустақил йўналиш бўйича интегратив билимлар ва ҳаракатларнинг самарали ўзлаштириш талаб қилинади.

Таълим жараёнларида психологик компетентлиги зарурий омил бўлиб, таълим жараёнига янгича ёндошув ва янгича услуллар киритиши кўзда тутилган.

Таълим жараёнини такомиллаштиришнинг муҳим омили олий таълим тизимида педагогларнинг психологик компетентлигини юқори даражада шакллантириш била узвий боғлиқ.

Ҳар бир педагог таълим жараёнини самарали бошқаришда, айнан ўзининг психологик компетентлигининг билим доирасини тўлиқ англаб ва янги йуналиш ҳамда янги ахборотларзамонавий таълим технологиялари имкониятларидан унумли фойдаланиш билан бойитиб, юксак даражада намойиш эта билиш зарур.

Масалан, З.Т.Рахимов “Педагогик компетентлик таълим жараёни ривожланишининг муҳим омили сифатида” номли мақоласида таълим жараёнини ривожлантириш, муҳим омил дея таъкидлайди. Лекин, муаллимнинг педагогик компетентлиги, психологик компетентлиги билан муштарак ва уйғунлашган бўлмаса, бундан таълим жараёнига салбий таъсир кўрсатишга имкон туғдиради.

Таълим соҳасида кечаётган ижобий ўзгаришларнинг негизида албатта, педагогнинг психологик компетентлиги ётади. Психологик компетентликнинг юқори даражаси таълим жараёнини увафққиятли ўтқазишда ахамиятли омил бўлиб, педагогдан барча ички қобилиятларни кўрсатишга жалб этади.

Л.А.Лазаренко (“Психология компетентности педагога как фактор профессионализма”) нинг фикрига кўра, - “инсон – инсон” тизими да психологик компетентликнинг юқори даражаси мувафққиятли ривожланишнинг усулларини таъминлайди. Биз учун ахамиятли бўлган психологик компетентлик касбийлик билан муштарак, унга боғлиқ хусусиятларни, хулқ – атворнинг хатти-харакатларини, талабаларнинг психологик ҳолатини, жамоа ичидаги муносабатларни тахмин қилиб, ижобий хулосага келинади. Аммо, ҳозирги вазият педагоглар психологик компетентлигининг паст даражасини билдиради, уларнинг диққати талабаларнинг психологик ҳолатини ҳисобга олишмайди ва назари вазиятни тузатишга йўналтирилмаган. Бундан келиб чиқади-ки, таълим соҳасида олиб борилаётган фаолият кўпроқ расмий бўлиб, таълим муҳитида салбий ҳодисаларни келтириб чиқаради.

Афсус, бу соҳада – инсоннинг психо-физиологик негизи бўлмиш “Темперамент” ғояси, “Психологик компетентлик” йўналишига киритилмаган. Ўйлайманки бу икки соҳани бирга олиб бориш керак. Таълим соҳаси, яъни менежмент йўналишида психологик компетентлик мавзуси ниҳоятда муҳим бўлиб, ҳар томонлама қўллаб-қўватлаш, психологик компетентликни алоҳида ва жуда жиддий ва муҳим бўлган фанлар қаторидан ўрин олган.

Таълим соҳасига психологик компетентликга тўла – тўқис эга бўлган олий даражали мутахассилар етишмовчилиги сезилиб турилмоқда. Олий ва ўрта таълим муассасалари тингловчиларини илм олишга бўлган қизиқиши, уларнинг билим савиясини юқори бўлиши ҳамда таълимнинг умумий сифатини оширишда, психологик компетентлик соҳаси муҳим рол ўйнайди, ва таълимдаги йиллар давомида ечилмай келаётган муаммолар бугунги кунда ўз ечимини топмоқда. Шу йўналиш муаммоларини ечишда, олиб борилаётган амалий ҳамда илмий ҳаракатлар натижа беради деган умиддамиз.

Олий таълим муассасаларида раҳбарларнинг психологик компетентлигини ривожлантириш муаммолари замонавий шароитда ўрганилган муаммолари мавжуд-

ки, уларни таҳлил этиб чиқиш анча қийинчиликларни туғдиради, негаки, бу масала деярли барча илмий мақолаларда батавсил ёритилиб келинмаган, шунинг учун ҳам, олий таълим муассасалари раҳбарларининг психологик компетентлигини жихатларини аниқлашда, турли кўринишда бўлган анча қийинчиликлар туғдиради.

Бошқарув ва психологик компетентликка бағишланган замонавий тадқиқотлар ва ишлар таҳлилини кўздан кечириб чиқамиз.

Бошқарув ва психологик компетентликка тегишли амонавий тадқиқотлар шиддатли равишда ўзгариб бораётган ижтимоий муҳитда бошқарув принциплари эгилувчан, вазиятга қараб ўзгарувчан, психологик компетенция замоннинг талабларига биноан дойимий равишда юксакликка ўсиши устувор вазифалар бўлади. Бугунги кунда кадрларнинг бошқарув компетентлиги ва унинг назарий асослари ва психологик компетентлиги бўйича кўпгина тадқиқот ишлар олиб борилган. Мавзуимизга оид замонавий тадқиқотларни таҳлилий ҳолда назардан кечириб чиқамиз:

З.А.Рафиқова “ Давлат хизматида раҳбар кадрларни бошқарув салоҳиятини юксалтиришнинг назарий – методологик асослари.” номли мақолада бошқарув кадрлар компетентлиги масаласи, ривожланиш босқичлари ҳамда уни юксалтиришнинг назарий-концептуал методологик асослари ўрганилган. У мақолада хорижий ва маҳаллий олимларнинг “компетенция” тушунчасига доир илмий қарашлари, давлатнинг раҳбар кадрлар тайёрлаш сиёсати ва дунёда кечаётган тенденцияларга оид фаолияти, кадрларнинг профессионал билими, салоҳияти ва компетенцияларининг ўсишини мувофиқлаштириш масалалари таҳлил қилинган.

М.Х.Байбаева “Бошқарув фаолиятида соғлом ва ижодий муҳитни ривожлантиришда бошқарув компетентлиги (твёрдые навыки) ва (мягкие навыки) раҳбар финансовини ифодалаш бирлиги сифатида.

Ушбу мақолада по раҳбарларнинг бошқарув фаолиятида соғлом ва жиддий муҳитни ривожлантиришда бошқарув компетентликлари (твердые навыки) ва (мягкие навыки) раҳбар финансовини ифодалаш бўйича маълумотлар ёритилган.

Саидов Сарвар Хайруллоевич. “Давлат хизматчилари компетенцияларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг хориж тажрибаси”. Ушбу мақолада АҚШ ва Канада давлат хизматчиларининг екомпетенцияларига қўйилган талаблар бўйича тегишли меъёрий ҳужжатлар асосида батавсил таҳлил қилиб ёритиб берилган. Шу билан бир қаторда хориж тажрибасидан келиб чиқиб мамлакатимизда давлат хизматчилари компетентлигини янада ривожлантириш юзасидан муаллифнинг таклиф ва тавсиялари ўз ифодасини топган.

О.Э.Ҳайитов “Раҳбарда психологик компетентликни ривожлантиришнинг комплекс модели.” номли илмий мақоласида раҳбарларда психологик компетентликни ривожлантиришнинг комплекс модели баён этилган бўлиб, унинг мазмунида турли блокларда тизимлаштирилган компетентлик кластери, юқори, ўрта ва қуйи даражадаги тўрт хил психологик компетентлик оламига тааллуқли шахс сифатларини ўзида мужассам этиб, устувор компетенциялар ойдинлаштирилган.

И.И.Хожибоев “Халқ таълими ходимлари касбий компетенцияси ривожланишида индивидуал психологик хусусиятларнинг тутган ўрни.” Ушбу мақолада касбий компетенциянинг асосий ташкил этувчилари сифатида муаллимларнинг педгогикага оид билимлари, индивидуал психологик

хусусиятлари, касбий этикоди, касбий рағбат, ўз-ўзини бошқариш кўникмалари ҳақида баён қилинади. Шунингдек, касбий компетентликни ривожлантириш борасида айрим тақлиф, тавсия ва мулоҳазалар берилган.

Л.Л.Михайлова “Развитие психологической компетентности руководителя” номли мақолада, бошқарувчининг психологик компетентлигининг ўсиш, ривожланиш даражаси, ўқитишнинг модуль дастури таъсири остида тадқиқот натижалари тақдим этилган. Ёши катталарни ўқитиш компетентлик ёндашув билан ёритилган.

Ушбу таҳлили кузатувлар, умумий таълим соҳасидаги бошқарув ва психологик компетенция йўналишини ойдинлаштириб ва ҳам тадқиқот изланишлари мавжудлигини очиклаб берди.

Мавзу бўйича етарли даражада ўрганилмаган жихатлари анча жиддий деб ҳисобланади. Барчаги маълум-ки, психологик компетентлик соҳасида муаммоларнинг бир неча турлари мавжуд, булар: илмий муаммолар, ижтимоий муаммолар, ийитисодий, бошқарув муаммолари, экологик муаммолар, глобал муаммолар. Бу муаммоларни ечимини топиш учун, уларга тахлилий ёндашув зарур. Олий ва ўрта таълим муассасаларида раҳбарнинг психологик компетентлиги муаммоси бир неча ўн йилликлар давомида муҳокама қилиб келинади. Ўша даврлар мобайнида, самарали бошқаришнинг тавсифи, яъни фаолиятга асосланган ёндашув, муҳим бўлган касбий хусусиятларини очиб берилиши(шахсий ёндашув) ҳамда бошқа турли-туман тавсиялар тақдим этилган.

1. Шулар орасида, бошқарув кадрларни тайёрлашда, таълим соҳасида талабалар ва тингловчилар томонидан айрим мутахассисларнинг ўз касбига нокомпетентлиги, хўжалик соҳаларида ишберувчи ва ишюритувчилар назарида, қониқарсиз деб топилган.

2. Доимий равишда ўзгариб турган сиёсий – иқтисодий, ижтимоий вазиятларда, янгидан – янги талаблар нафақат касбий ва бошқарув билимларга, балки замон билан ҳамжихатлик, янги ахборотлардан бохабарлик, креатив , яъни янгича, ноанъанавий фикр юритиш ва таълимда юқорида айтиб ўтилган жихатларни амалда кўрсата билишдан иборат.

3. Янгича усул ва услублардан фойдаланмаган, қолоқ фикрлайдиган айрим мутахассисларнинг хатти – ҳаракати билан таълим соҳасидаги йўналишлар ишлатилмай бўш қолиб кетган, масалан: таълим менежментида психологик компетентликнинг турли кўринишлари етарли даражада ёритилмай келмоқда.

4. Психологик компетенлик ва темперамент масалаларига оид деярли тадқиқотлар олиб борилмаган. Темперамент салоҳияти психологик компетенликга энг муҳим ва жиддий таянч сифатида кўп олимлар томонидан таъкидланади. Уларни, яъни, темперамент ҳамда психологик компетенликни алоҳида кўриб бўлмайди. Афсус, ажратиб, айро ҳолда, алоҳида ёндошувлар хозир ҳам мавжуд. Темперамент – туғма психологик, генетик ва физиологик ҳолат. Демак, темперамент билан ҳисоблашмасликнинг иложи йўқ.

5. Бошқарув психологиясининг компетентлигида, асосий муаммолардан бир, мотивация тизими бўлади, яъни раҳбар томонидан ходимларни моддий ва номоддий рағбатлантириш бўлади. Мотивация – бу, одамларнинг хулқ – атворига таъсир қилувчи барча мотивларнинг умумийлиги. Бу дегани, ҳар бир ходимни бажарган

иши ва фаолиятига қараб баҳо бериб, совға ёки карьера масаласига урғу бериб, кўтаришдир, яъни, мотивлаштиришдир.

6. Хозирги замонда энг кўп таркаган психологик муаммолар, депрессия холатлари учраб туради, ташвиш, муносабатлардаги муаммолар, кимларга ёки қадайдир вазиятларга қарамлик, ўзини паст баҳолаш. Бу психологик муаммоларнинг барчаси, одамларнинг кундалик ҳаётида каттагина дискомфорт, ноқулайлик яратиши мумкин. Хатто, инсоннинг деярли барча психо-физиологик фаолият ҳаракатлари ёмонлашиб, тўлиқ блокланиши ҳам мумкин.

7. Психологик компетентликни шаклланиш жараёнининг катта аҳамиятга эгаллиги, долзарблиги бу, педагоглар психология соҳасидаям билимга чуқур эга бўлиши керак. Аммо, турли даража ва йўналишларга эга бўлган педагог ва ўқитувчиларнинг катта қисми, касбий психологик билимларга эга эмас. Шунинг учун таълим жараёнида кўпинча, тингловчилар билан алоқа қилишда, ижобий муносабатларни ўрнатиш жараёнида жуда қийналишади.

Ушбу таҳлилий кузатиш жараёнидан келиб чиқади-ки, хозирги пайтда таълимда менежмент ва психологик мавзулари бўйича, анча йиғилиб қолган муаммолар мавжуд. Бу муаммоларнинг ечими албатта, менежмен-бошқарув соҳаси, психология фанининг психологик компетентлик йўналишларини чуқур билган ҳолда ёндашув керак бўлади. Шу жихатдан, мавзу бўйича умумийшарҳ қилинса, психологик компетенция йўналишида муаммолар мавжудлигини исботлайди.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Байбаева М. Х. Раҳбарларнинг бошқарув фаолиятларида соғлом ва ижодий муҳитни яратишга хос замонавий ёндашувлар // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 4-2. – С. 403-411.

2. Данилова В. Л., Карастелев В. Е., Розин В. М. Интерактивное вопрошание: как умение ставить собственные вопросы помогает развиваться. — [б.м.]: Издательские решения (через систему Ridero), 2022. — 282 с.

3. Жуков Ю.М., Петровская Л.А. Коммуникативная компетентность. Москва, “Московский университет”, 2001

4. Кузьмина Н.В., Маркова А.К. Эффективные стили деятельности. Санкт-Петербург, 2003.

5. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность педагога как фактор профессионализации. Современные наукоёмкие технологии. – 2008. - № 1. – С. 67 – 68.

6. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности 03100 - Педагогика и психология / Л. М. Митина. — Москва : Академия, 2004. — 318

7. Хайитов О.Э. Психологическая компетентность в контексте профессиональной деятельности (теоретический аспект) // *Вопросы науки и образования.* 2019. № 29 (78). С. 21–29.

8. Шейн С.А., Юодалев А.А., Петровская Л.А., Ковалев Г.А. Эффективные стили общения.